

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KREATIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

© R.B. Deykanova¹✉

¹Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: kirish qismida ta'lim maqsadining jamiyat ehtiyojlari, davlat siyosati va inson kapitalini rivojlantirish strategiyasi bilan uzviy bog'liqligi, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida kreativ pedagogik yondashuvlarning ahamiyati asoslanadi. Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim sifatini oshirish, PISA, PIRLS, TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlarda munosib ishtirok etish uchun boshlang'ich sinf darslarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish zarurligi ta'kidlanadi.

MAQSAD: boshlang'ich ta'limda kreativ pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodik asoslarini aniqlash, ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish va o'quvchilarning kognitiv hamda ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, kreativ pedagogika konsepsiyasini milliy ta'lim amaliyotiga moslashtirish yo'llarini asoslash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, Prezident murojaatnomalari, umumiy o'rta va boshlang'ich ta'lim konsepsiyalari, zamonaviy darsliklar va metodik qo'llanmalar hamda amaliy dars tajribalari olindi. Metod sifatida nazariy-tahliliy yondashuv, pedagogik kuzatuv, o'qituvchi faoliyatini tahlil qilish, tajriba-sinov mashg'ulotlari va ularning natijalarini solishtirish usullari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, kreativ pedagogik texnologiyalar — interfaol metodlar, loyiha va muammoli ta'lim, elektron darsliklar va xalqaro baholash dasturlariga mos topshiriqlardan foydalanish — o'quvchilarning darsga qiziqishi, bilishga ehtiyoji va ijodiy tafakkurini sezilarli oshiradi. O'qituvchining metodik kompetensiyasi, innovatsion yondashuvga tayyorligi va darsni ijodiy loyihalash mahorati oshgan sari darsning sifat ko'rsatkichlari, o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlashi yaxshilanadi.

XULOSA: boshlang'ich ta'limda kreativ pedagogik texnologiyalardan maqsadli va tizimli foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim sharti ekani asoslanadi. O'qituvchining kasbiy mahoratini doimiy rivojlantirish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish, metodik qo'llanmalar va raqamli resurslar bilan ta'minlash kreativ pedagogikaning amaliy natijasini kuchaytirishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: kreativ pedagogika; kreativ pedagogik texnologiyalar; boshlang'ich ta'lim; interfaol metodlar; kognitiv rivojlanish; ijodiy tafakkur; metodik kompetensiya; ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Deykanova R.B. Boshlang'ich ta'limda kreativ pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B. 71-75.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Р.Б. Дейканова^{1✉}

¹Ташкентский университет прикладных наук, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: во введении обосновывается связь целей образования с общественным заказом, государственной политикой и развитием человеческого капитала, особенно на ступени начального образования. Подчёркивается, что в условиях «Нового Узбекистана» повышение качества образования и участие в международных исследованиях PISA, PIRLS, TIMSS требуют организации уроков в начальной школе на основе современных креативных педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: выявить теоретико-методологические основы использования креативных педагогических технологий в начальном образовании, проанализировать их влияние на эффективность обучения и разработать методические рекомендации по развитию познавательной и творческой активности учащихся. Дополнительно ставится задача адаптировать концепцию креативной педагогики к национальной практике начального образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалами исследования послужили Закон Республики Узбекистан «Об образовании», обращения Президента, концепции общего и начального образования, современные учебники и методические пособия, а также данные наблюдений за уроками. Использовались теоретический анализ, педагогическое наблюдение, изучение и обобщение опыта учителей, опытно-экспериментальная работа и сравнительный анализ результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что применение креативных педагогических технологий — интерактивных методов, проектного и проблемного обучения, электронных учебников и заданий, ориентированных на международные исследования, — существенно активизирует познавательную и творческую деятельность учащихся. Рост методической компетентности учителя, его готовность к инновациям и творческому проектированию урока приводит к повышению показателей качества урока, активности школьников и их способности к самостоятельному мышлению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В заключении обосновывается, что целенаправленное и системное использование креативных педагогических технологий является важным условием повышения эффективности начального образования. Подчёркивается необходимость непрерывного профессионального развития учителя, распространения передового опыта, совершенствования методического обеспечения и цифровых ресурсов для усиления практических результатов креативной педагогики.

Ключевые слова: креативная педагогика; креативные педагогические технологии; начальное образование; интерактивные методы; когнитивное развитие; творческое мышление; методическая компетентность; эффективность обучения.

Для цитирования: Дейканова. Р.Б. Эффективность использования креативных педагогических технологий в начальном образовании.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 71-75.

THE EFFECTIVENESS OF USING CREATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION

©Ra'no B. Deykanova¹✉

¹Tashkent University of Applied Sciences, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the introduction explains how educational aims are linked to social demand, state policy and human capital development, with a special focus on the primary school level. It is argued that in the context of “New Uzbekistan”, improving educational quality and participating in international assessments such as PISA, PIRLS and TIMSS require organising primary lessons on the basis of modern creative pedagogical technologies.

AIM: the study aims to identify the theoretical and methodological foundations of using creative pedagogical technologies in primary education, to analyse their influence on educational effectiveness, and to develop methodological recommendations for fostering pupils’ cognitive and creative activity. A further aim is to adapt the concept of creative pedagogy to the national practice of primary education.

MATERIALS AND METHODS: the research materials included the Law of the Republic of Uzbekistan “On Education”, presidential addresses, national concepts of general and primary education, modern textbooks and methodological guides, as well as classroom observation data. The methods used were theoretical analysis, pedagogical observation, study and generalisation of teachers’ experience, formative pedagogical experimentation and comparative analysis of results.

DISCUSSION AND RESULTS: the discussion and results show that creative pedagogical technologies—interactive methods, project and problem-based learning, electronic textbooks and tasks aligned with international assessments—significantly stimulate pupils’ cognitive engagement and creative thinking. Growth of teachers’ methodological competence, their readiness for innovation and creative lesson design leads to higher lesson quality indicators, increased learner activity and better developed independent thinking skills.

CONCLUSION: the conclusion states that purposeful and systematic use of creative pedagogical technologies is a key condition for enhancing the effectiveness of primary education. Continuous professional development of teachers, dissemination of best practices, and improved methodological and digital support are highlighted as essential factors for strengthening the practical impact of creative pedagogy in the classroom.

Keywords: creative pedagogy; creative pedagogical technologies; primary education; interactive methods; cognitive development; creative thinking; methodological competence; educational effectiveness.

For citation: Ra'no.B. Deykanova. (2025) 'The effectiveness of using creative pedagogical technologies in primary education', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 71-75. (In Uzbek).

Ta'lim maqsadi o'quv-biluv jarayoni, uning mohiyati, mazmunini, usul va vositalari, o'qituvchi-o'quvchi munosabatlari, shuningdek, mazkur tizimning samaradorligi qanday shaxs yoki mutaxassisini sharhlantirishni ham belgilaydi. Ta'lim maqsadining ijtimoiy buyurtma asosida ifodalanishi shaxs, davlat, jamiyat, fan-texnika hamda ishlab chiqarishning umumiy taraqqiyot darajasi bilan beligilanadi. Demak, ta'lim maqsadi jamiyat ehtiyojlarini ifodalaydi va uning taraqqiyotini belgilaydi. Butun ta'lim jarayoni-o'quv materialidan boshlab, ta'lim natijasigacha-ta'lim maqsadidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Ta'lim maqsadi oldida turgan asosiy masala bugungi kun va istiqbolda jamiyat ravnaqi uchun qanday shaxs, mutaxassis tayyorlash kerakligi bilan xarakterlanadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida "Ta'lim sifatini oshirish - Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir", - deya ta'kidladi. Boshlang'ich ta'lim maqsadi ro'yobini ta'minlashda zamonaviy ta'lim texnologiyalar muhim ahamiyatga egadir.

Taraqqiyotimizning yuksalishi, yosh avlodga sifatli ta'lim-tarbiya berishdan boshlanadi. Kelajagi buyuk farzandlargina vatan ravnaqini yuksaklarga ko'tara oladilar. Ta'lim sifatini oshirish bilimli avlod vakillarini yetishtirish maqsadida mamlakatimiz taraqqiyot strategiyasida to'rtinchi ustuvor yo'nalish aynan ta'lim sohasini inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgandi va 2023-yilni – "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili", - deb nomlanishi ta'limga bo'lgan e'tiborning yaqqol namunasidir. Ta'lim sifatini oshirish yosh avlodni fanga qiziqtirishning eng muhim omili bu yangi darslik va zamonaviy dars o'tish uslublaridir. Ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, yangi darslik o'quvchi uchun juda qulay ayniqsa elektron darsliklar o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini yana oshiradi va olingan bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari darsliklarning tayyorlashda PISA, PIRLS, TIMSS, EGMA, EGRA kabi xalqaro dasturlardan namunaviy vazifalar asos qilib olingani biz o'qituvchilar uchun kelajakda xalqaro tadqiqotlarga boshqa davlatlar qatorida turishimizga katta imkon bag'ishlaydi. Darsliklar bilan birga mashg'ulot daftarlari, o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar chop etilishi biz o'qituvchilarni ishtiyoq bilan ishlashimizga kuch bag'ishlaydi. An'anaga muvofiq, davlatimiz rahbarining parlament va xalqimizga murojaatnomalarida ko'tarilgan masalalar, ijrosini topmoqda. Biz ustozlardan qilinadigan talab o'z ustimizda ishlash yangi innovatsion metodlar orqali darslarni tashkil qilish o'quvchilarga psixologik yondashgan holda o'zlari qiziqqan kasb-hunarga yo'naltirishdan iborat. Bunda esa ayniqsa boshlang'ich sinf ustozlarining o'rni katta rol o'ynaydi[1].

Ma'lumki O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi asosi yaratildi. Pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo'llash

asosida o'quvchilarni ijodkorligi va faoligini oshirish har bir davr uchun muhim ahamiyatga egadir. Har bir o'qituvchi shuni yaxshi bilishi biladiki dars o'quv tarbiya jarayonining asosiy shaklidir. Shuning uchun o'qituvchi, avvalo, dars o'tish va darsni takomillashtirib borish borish hakida o'ylaydi, izlanadi.

Ta'limda yukori samaradorlikka erishish uchun o'qitishning noan'anaviy metodlaridan ya'ni zamonaviy pedagogik texnologiyaning turli metodlaridan dars mavzusiga mos ravishda foydalanish maqsadga muvofikdir. Bu murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bulib, o'qituvchining mashaqqatli mehnati bilan bosqichma -bosqich mahorat pillapoyalarini egallab, uning yuksak pedagogik darajasiga kutarilishidir. Yukori ko'rsatgichga erishishni maqsad qilgan har bir o'qituvchi, avvalo, har bir darsga ijodiy yondashishi, dars jarayonida kuzda tutilgan barcha bosqichlarni erkin amalga oshira oladigan kasbiy mahoratga ega bo'lishi kerak va tinimsiz o'z ustida ishlashi lozim. Kasbiy mahorat esa o'qituvchi shaxsidagi tabiiy imkoniyatlar, pedagogik-psixologik iqtidor, o'z ishiga mas'uliyat bilan karash, o'quvchidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida sezish, bola shaxsi o'quvchilar jamoasiga to'g'ri ta'sir qila olishining amaliy namoyon bola olishidir. Bundan tashqari o'qituvchi ilg'or zamonaviy ish tajribalarini darsga qollash bilan cheklanib qolmay uni boshqa kasbdoshlari bilan ham ommalashtirish platformasi orqali hamfikir bolib baholanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Akhmedova M.E. Research and application of textbooks in tutorials and manuals of higher education // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Xindiston, January 2022, Vol. 12, Issue 01, Pages: 165- 172.
2. Muminov K.A. Methods for Enhancing the Educational Process at Institutions of Higher Learning Based on Foresight Technologies. // Current Approaches and New Research in Modern Sciences, International Scientific Online Conference. – 2025-yil, 27-yanvar. – P. 127–133. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14748452>.
3. Pardabayeva D “Boshlang'ich ta'limda innovatsiya va integratsiya” – «ZUXRA BARAKA BIZNES» Toshkent 2024-yil
4. Yo'ldosheva D., Hamroyeva SH. Ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2017.
5. Boshlang'ich ta'limni o'qitish metodikasi. O'quv uslubiy majmua. Toshkent, 2018.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Deykanova Ra'no Bakirovna**, katta o'qituvchi [Дейканова Рано Бакировна ,старший преподаватель], [Deykanova Ra'no Bakirovna Senior lecturer]; manzil: Toshkent shahar, Chilonzor, Gavxar ko'chasi, 1-uy, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзар, ул. гавхара, д. 1], [address: Tashkent, Chilanazar, gavkhara str.1]